

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

UDK:

**“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot
kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami**

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida jami 94 ta ilmiy maqola kiritilgan bo‘lib, mazkur maqolalar Turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisod, siyosat, madaniyat, turizm sohalaridagi hamkorlik va imkoniyatlar, Barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarishda iqlim o‘zgarishining roli, o‘rta asr Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosining uchinchi renessans poydevorini barpo etishdagi ahamiyati, Turkiy davlatlarda transport, muxandislik kommunikatsiyalari, energetika, logistika, turizm sohalaridagi integratsiya jarayonlari, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi raqamli transformatsiya, fan, ta‘lim va innovatsion rivojlanish istiqbollari kabi yo‘nalishlarni ilmiy jihatdan ochib berilishiga qaratilgan. To‘plamda o‘zbek, rus, ozarbayjon, ingliz tillarida tayyorlangan maqolalar mavjud. Ushbu konferensiya to‘plamidan transport, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika va tarix yo‘nalishidagi tadqiqotchilar keng foydalanishi mumkin.

Mas‘ul muharrir: Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

Muharrir: Baratov Rashit O‘sarovich

Tahrir hay‘ati:

Matkarimova J.D.	Sultanov S.S.
Salimov B.L.	Nazarova N.J.
Rajabov H.I.	Jumaniyazova N.S.
Umarova R.Sh.	Abdullayev B.B.
Baratov R.O‘.	Valiyev L.A.
Xaydarov A.	Burgutxonov S.
Jumaniyozov B.	Mamadaliyeva T.
Erniyozov U.K.	Kushakov F.A.
Abdukarimova G.B.	

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘i hamda Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2025-yil 23-apreldagi 108-U sonli buyrug‘i asosida tashkil etildi

GLOBALLASHUV JARAYONIDA MILLIY MAFKURA VA MILLIY IDENTIFIKATSIYANI O'ZARO ALOQADORLIK DIALEKTIKASI

YULDASHEVA MATLUBA MUNAVAROVNA

Qo'qon davlat universiteti

Milliy g'oya va ma'naviyat asoslari kafedrası dotsenti

E- Mail: matlubayuldasheva1974@gmail.com

Аннотация: Maqolada Global tendensiyalar va axborot oqimi milliy mafkura va identifikatsiyani shakllantirishga ta'siri hamda globalizatsiya jarayonida texnologik va ilmiy yutuqlar milliy tafakkurni qayta ko'rib chiqishga, innovatsiyalarni qabul qilishga va mahalliy qadriyatlarni zamonaviy sharoitlarga moslashtirishga undashiga asosiy e'tibor qaratilgan.

Калит so'zlar: Siyosat, milliy mafkura, identifikatsiya, globallashuv, aloqadorlik, dialektika, yangi O'zbekiston, axborot, barqarorlik, dunёkarash, kadriyat, mustaqillik.

Аннотация: В статье основное внимание уделяется влиянию глобальных тенденций и информационного потока на формирование национальной идеологии и идентичности, а также тому, как технологические и научные достижения в процессе глобализации побуждают переосмысливать национальное мышление, принимать инновации и адаптировать местные ценности к современным условиям.

Ключевые слова: Политика, национальная идеология, идентификация, глобализация, взаимосвязь, диалектика, Новая Узбекистан, информация, стабильность, мировоззрение, ценности, независимость.

Abstract: The article focuses on the impact of global trends and the flow of information on the formation of national ideology and identity, as well as how technological and scientific achievements in the process of globalization encourage the reevaluation of national thinking, the adoption of innovations, and the adaptation of local values to modern conditions.

Keywords: Politics, national ideology, identification, globalization, interconnection, dialectics, New Uzbekistan, information, stability, worldview, values, independence.

KIRISH: Global tendensiyalar va axborot oqimi milliy mafkura va identifikatsiyani shakllantirishga ta'sir ko'rsatadi. Bir tomondan, global madaniyat, iqtisodiy va siyosiy jarayonlar mahalliy qadriyatlar va identifikatsiyani boyitadi; ikkinchi tomondan, mahalliy an'analar va tarixiy tajriba global madaniyat kontekstida o'ziga xoslikni saqlash uchun kurashadi. Milliy mafkura milliy identitetni shakllantirishda asosiy rol o'ynaydi. Ammo global jarayonlar natijasida, ba'zi hollarda milliy mafkura konservativ tendensiyalarni kuchaytirishi mumkin, bu esa yangi global me'yorlar va qadriyatlar bilan qarama-qarshiliklarga olib keladi. Shu bilan birga, vaqt o'tishi bilan bu qarama-qarshiliklar sintezlanib, milliy identitet yangi, ko'p o'lchovli shaklga kirib boradi.

Globalizatsiya jarayonida texnologik va ilmiy yutuqlar milliy tafakkurni qayta ko'rib chiqishga, innovatsiyalarni qabul qilishga va mahalliy qadriyatlarni zamonaviy sharoitlarga moslashtirishga undaydi. Bu jarayon milliy identifikatsiyani nafaqat tarixiy ildizlar, balki zamonaviy innovatsiyalar bilan ham boyitadi. Global maydonda madaniy pluralizm kuchayadi, bu esa milliy mafkura va identifikatsiyani yanada murakkab va ko'p qirralangan qiladi. Har bir millat o'ziga xosligini saqlab qolish istagida bo'lib, shu bilan birga boshqa madaniyatlar bilan dialogga kiradi. Natijada, milliy identifikatsiya doimo o'zgarib, yangilanib turadi. Siyosiy qarorlar, milliy suverenitet va iqtisodiy manfaatlar ham milliy mafkura va identifikatsiyaning global kontekstdagi dialektikasida muhim omillardir. Shuningdek, global iqtisodiy integratsiya va siyosiy institutlar milliy identifikatsiyani qayta belgilashga olib kelishi mumkin, bu esa o'z

navbatida milliy mafkura tarkibiga aks etadi. Umuman olganda, globalizatsiya sharoitida milliy mafkura va milliy identifikatsiya o'rtasidagi dialektika – bu o'zaro ta'sir, qarama-qarshilik va sintez jarayoni bo'lib, u milliy o'ziga xoslikni saqlash va global madaniyat bilan integratsiyalashish o'rtasidagi murakkab o'zaro munosabatlarni aks ettiradi.

Ma'lumki, bugungi dunyo juda tez o'zgarib borayotgan, globallasuv jarayonlari tobora chuqurlashayotgan davrni boshidan kechirmoqda. Bu jarayon, bir tomondan, jahon hamjamiyatining birlashuvini, madaniy, iqtisodiy va axborot maydonlarining birlashishini ta'minlash, boshqa tomondan, milliy identifikatsiya, milliy g'oya va madaniy qadriyatlarning yo'qolib ketish xavfini ham keltirib chiqarmoqda. Zero, yangi O'zbekiston sharoitida milliy identifikatsiyani saqlab qolish, uni mustahkamlash hamda mafkura integratsiyasini optimallashtirish davlat va jamiyat oldida turgan eng muhim vazifalardan biridir. Bu jarayonning asosiy maqsadi – millatni o'z qadriyatlari asosida birlashtirish, o'zligini anglash jarayonini mustahkamlash va ijtimoiy uyg'unlikni ta'minlashdan iborat. G'arb madaniyatining keng tarqalishi milliy urf-odatlar, an'analar va qadriyatlar zaiflashishiga olib kelmoqda. Bu esa yoshlarning milliy o'zligini anglashiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Xususan, global axborot maydonida turli mafkuraviy ta'sirlar o'sib borib, yosh avlod ongiga ta'sir ko'rsatmoqda. Milliy qadriyatlarni zaiflashtirish, g'arbona individualizm va iste'molchi jamiyatni targ'ib qilish milliy ideallarni yo'qotish xavfini tug'diradi. Shuningdek, yoshlar orasida madaniy va ma'naviy qadriyatlarga nisbatan befarqlik, yot madaniyatni ortiqcha qabul qilish, milliy qadriyatlardan uzoqlashish kuzatilmoqda. Globallasuv sharoitida "kosmopolitizm" va "global fuqarolik" tushunchalari kuchayib borayotgan bo'lsa-da, milliy identifikatsiya yo'qolishi katta xavf tug'dirmoqda. Yangi O'zbekiston siyosiy strategiyasida milliy qadriyatlar, ma'naviy barqarorlik va mafkuraviy immunitetni shakllantirish global o'zgarishlarga qarshi turgan eng muhim omillardan biri sifatida qaralmoqda. Milliy identifikatsiya bu – har bir insonning o'z millatiga mansubligini anglashidir. Bu jarayonda til, madaniyat, tarix, an'analar, mentalitet va milliy g'oya muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun milliy identifikatsiyani mustahkamlash uchun quyidagi strategik yo'nalishlar muhim:

– Yosh avlod ongiga milliy urf-odatlar, tarixiy tafakkur va madaniy merosni singdirish orqali milliy g'urur hissini mustahkamlash.

– Maktab va oliy ta'lim tizimida milliy qadriyatlarni ilgari surish, tarixiy bilimlarni kuchaytirish va globallasuv sharoitida milliy manfaatlarni himoya qiladigan ta'lim dasturlarini ishlab chiqish.

– OAV, internet platformalari va ijtimoiy tarmoqlarda milliy qadriyatlarni ilgari suruvchi kontentni yaratish va targ'ib qilish.

– G'arbona individualizm, axloqiy buzulqilik, iste'molchilik madaniyatidan himoyalaniş uchun mustahkam mafkuraviy qarashlarni shakllantirish.

– Milliy qadriyatlarni saqlab qolgan holda boshqa madaniyatlar bilan integratsiyani yo'lga qo'yish, ochiq va bag'rikeng jamiyatni shakllantirishdir.

TAHLIL VA NATIJALAR (Analysis and results). Milliy mafkura va milliy o'zlikni anglashning o'zaro bog'liq rivojlanishi global inqirozlar sharoitida hal qiluvchi ahamiyatga ega, chunki bu unsurlar birlik, maqsad va mustahkamlik tuyg'usini ta'minlashi mumkin. Vaholanki, iqtisodiy tanazzul, pandemiyalar, iqlim o'zgarishi va geosiyosiy mojarolar kabi global inqirozlar ko'pincha ijtimoiy tuzilmani shubha ostiga qo'yadi va samarali harakat qilish uchun kuchli milliy mafkura va o'ziga xoslikni talab qiladi. Jumladan, milliy mafkura va milliy o'zlikni anglashning o'zaro bog'liq rivojlanishi global inqirozlarni engish uchun zarurdir. Kuchli milliy o'ziga xoslik tuyg'usi bilan aks-sado beradigan inklyuziv va moslashuvchan milliy mafkuralarni

ilgari surish orqali mamlakatlar birdamlik, mustahkamlik va jamoaviy harakatni rivojlantirishi mumkin. Ta'lim, madaniy rivoyatlar, fuqarolik ishtiroki va moslashuvchan boshqaruv bu jarayonda muhim rol o'ynab, milliy o'ziga xoslik va mafkuraning global muammolar oldida bir-birini qo'llab-quvvatlashini ta'minlaydi. "Zero, ma'naviy barkamol insonlargina buyuk kelajakni yarata oladilar. Shu sababli yurtimizda barcha o'quv yurtlarida o'qitish tizimini jahon tajribalaridan foydalangan holda to'liq ko'rib chiqib eng maqbul jihatlarni amalyotga tadbiiq qilish orqali, milliy g'oya darslari samaradorligini yanada oshirish, unda innovasion texnologiyalardan samaraliy foydalanish maqsadga muvofiqdir. Bu xozirgi glaballashu davrida bo'layotgan zamon talabiga xos bo'lgan jarayonlardir"[1, 06.09.2024].

Shuningdek, milliy mafkura global inqiroz davrida muhim o'rin tutadi, chunki u jamiyatning bu muammolarni qanday qabul qilishi va ularga javob berishiga ta'sir qiladi. Shu bilan birga, milliy mafkura inqiroz davrida jamiyatni safarbar qilish vositasiga aylanishi mumkin. U umumiy muammolarni engish uchun birdamlik, hamjihatlik va hamkorlikning muhimligini ta'kidlashi mumkin. Inqiroz vaqtlari ko'pincha vatanparvarlik tuyg'ularini va umumiy maqsadlarga sodiqlikni rag'batlantiradi. Zero, "Globallashuv davrida milliy madaniyatga nimalar bo'lyapti, degan savolga javob berishga harakat qilishdan avval milliy madaniyat tushunchasining o'zi mazmunini aniqlab olish maqsadga muvofiqdir. Milliy madaniyat "modernlik davrida madaniyatning milliylashuvi" natijasida o'rnatilgan intellektual odatga ko'ra, madaniyat eng yaxshi milliy madaniyat sifatida tushuniladi"[2, №11-1 (102), 06.09.2024].

Ma'lumki, inqiroz davrida milliy mafkura jamiyat himoya qilishga tayyor bo'lgan ustuvorliklar va qadriyatlarni aniqlashga yordam beradi. Bu fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, aholining zaif qatlamlarini qo'llab-quvvatlash va milliy iqtisodiyotning barqarorligini ta'minlash muhimligini ta'kidlashni va o'z ichiga olishi mumkin. Shuningdek, inqiroz davri hukumatga va inqirozli vaziyatni boshqarishda ishtirok etuvchi boshqa institutlarga ishonchni talab qiladi. Milliy mafkura oshkorlik, hisobdorlik va muammolarni samarali hal etishni qo'llab-quvvatlasa, bu ishonch rishtalarini mustahkamlashi mumkin. Zero, inqirozlar jamiyatdagi ijtimoiy va siyosiy bo'linishlarni kuchaytirishi mumkin. Milliy mafkura umumiy maqsad va qadriyatlarni ta'kidlab, bu tafovutlarni bartaraf etishga yordam beradi. Bu mojarolarni yumshatishga va muammoni hal qilish uchun yagona jabha yaratishga yordam beradi. Milliy mafkura inqiroz davrida global hamkorlik va birdamlik g'oyasini ham qo'llab-quvvatlashi mumkin. U pandemiya, iqlim o'zgarishi yoki iqtisodiy inqirozlar kabi umumiy tahdidlarga qarshi kurashda xalqaro hamkorlik va boshqa mamlakatlarni qo'llab-quvvatlash muhimligini ta'kidlashi mumkin.

Zero, milliy mafkura va milliy o'zlikni anglashning o'zaro bog'liq rivojlanishi global inqirozlar sharoitida alohida ahamiyat kasb etadi. Global inqirozlar, ular pandemiya, iqtisodiy tanazzul yoki ekologik ofatlar bo'ladimi, ko'pincha jamiyatlarni o'zlarining asosiy qadriyatlari va o'ziga xosligi haqida fikr yuritishga undaydi. Inqiroz davrida odamlar o'zlarining milliy o'ziga xosligini mustahkamlik va jamoaviy kuch manbai sifatida mustahkamlab, kuchliroq tegishlilik va birdamlik tuyg'usiga intilishlari mumkin. Inqirozlar mamlakatning mafkuraviy asosi uchun sinov bo'lib xizmat qilishi, uning kuchli va zaif tomonlarini ko'rsatishi mumkin. Hukumatlar milliy mafkuraga kiritilgan tamoyillar va qadriyatlarni fuqarolarni yig'ish va inqirozdan o'tish vositasi sifatida ta'kidlashlari mumkin. Bu aholi bilan rezonanslashadigan chidamlilik, birlik va qurbonlik haqidagi hikoyalarni o'z ichiga olishi mumkin.

Shuningdek, global inqirozlar ko'pincha jamiyatning turli jabhalarida moslashish va innovatsiyalarni talab qiladi. Milliy mafkura inqiroz natijasida yuzaga kelgan barqarorlik, ijtimoiy adolat yoki sog'liqni saqlash kabi yangi muammolar va ustuvorliklarni o'z ichiga olishi

uchun rivojlanishi mumkin. Ushbu moslashish jarayoni milliy o'ziga xoslik haqidagi hikoyani shakllantirishi mumkin, bu millatning qiyinchiliklarga chidamliligi va moslashuvchanligini aks ettiradi. Inqirozlar ko'pincha bo'linish va keskinlikni kuchaytirsa-da, ular global birdamlik va hamkorlik tuyg'usini ham kuchaytirishi mumkin. Xalqaro hamkorlik, hamdardlik va umumiy insonparvarlik tamoyillarini ta'kidlaydigan milliy mafkuralar milliy chegaralardan tashqarida o'zlikni anglashning kengroq tuyg'usiga hissa qo'shishi mumkin. Bu global istiqbol turli madaniyat va kelib chiqishiga mansub odamlar bilan umumiyliklarni ta'kidlash orqali milliy o'ziga xoslikni boyitishi mumkin. "Globallashuv jarayonlari eng ilg'or, yangi texnologiyalar asosida ishlab chiqarishni texnik qayta jihozlash, tezkor zamonaviy kommunikatsiya va aloqa vositalari tizimlarining rivojlanishi, ilmiy, texnik va boshqa, odamlar hayot-faoliyati uchun zarur bo'lgan axborotni jamlash va taqsimlash, mehnat unumdorligini ta'minlash uchun qulay sharoit yaratib, bu borada cheklanmagan imkoniyatlarga yo'l ochmoqda. Bu, o'z navbatida, mamlakatlarning o'zaro yaqinlashuviga, jahon iqtisodiyoti tizimiga integratsiyalashuvi jarayonlarini faollashtirishga hizmat qilmoqda. Ammo globallashuv jarayonlarining hozirgi dunyoda bir qator ixtilof va ziddiyatlarni keltirib chiqarayotgan jihitlarini ham e'tibordan qochirish mumkin emas. Bular qatorida avvalo madaniyat va uning bosh tomirini tashkil etgan ma'naviy-axloqiy qadriyatlarga bo'lgan munosabat jiddiy e'tiborni talab etadi. Bugungi kunda ular har qayday mamlakat, xususan, O'zbekiston uchun olg'a harakat qilishning samarali sharti, jamiyat ma'naviy-axloqiy sog'lomligining kafolati, kuchli davlat sifatida jahon hamjamiyatida munosib o'rin egallashiga bo'lgan umid tayanchini tashkil etadi"[3, №4- 06.09.2024].

Inqirozlar, shuningdek, mavjud mafkuraviy asoslar va kuch tuzilmalariga qarshi chiqishlari mumkin, bu esa milliy o'ziga xoslik va mafkura bo'yicha bahslar va turli mazmundagi munozaralarga olib keladi. Muqobil rivoyatlar va mafkuralar paydo bo'lishi mumkin, ular hukmron nutqni shubha ostiga qo'yadi va milliy o'ziga xoslikni qayta baholashga turtki bo'ladi. Bu jarayon ham buzg'unchi, ham o'zgartiruvchi bo'lishi mumkin, bu ijtimoiy qadriyatlar va ustuvorliklarning o'zgarishiga olib kelishi mumkin. Inqirozlar yangilanish va qayta ixtiro qilish imkoniyatlarini taqdim etishi mumkin, bu esa jamiyatlarga o'z milliy o'ziga xosligi va mafkurasini yangi voqeliklar asosida qayta tasavvur qilish imkonini beradi. Hukumatlar, fuqarolik jamiyati va shaxslar umumiy maqsadlar va intilishlarni qayta aniqlash uchun hamkorlik qilishi mumkin, bu esa milliy o'ziga xoslik va mafkuraning yanada qamrab oluvchi va barqaror qarashlarining paydo bo'lishiga olib keladi. Global inqirozlar milliy mafkura va milliy o'zlikni anglashning o'zaro bog'liq rivojlanishini chuqur shaklda shakllantirish imkoniyatiga ega. Inqirozlar mavjud tuzilmalarning chidamliligini sinab ko'rishi mumkin bo'lsa-da, ular milliy o'ziga xoslik rishtalarini mustahkamlash va yanada inkluziv va bardoshli jamiyatni rivojlantirishga yordam beradigan moslashish, yangilanish va birdamlik imkoniyatlarini taqdim etadi.

Global inqirozlar sharoitida milliy o'ziga xoslik ko'pincha jiddiy o'zgarishlar va o'zgarishlarni boshdan kechiradi, chunki jamiyatlar o'zlari duch keladigan muammolar va noaniqliklar bilan kurashmoqda. Global inqirozlar milliy birlik va birdamlik hissini kuchaytirishi mumkin, chunki odamlar umumiy tahdidlarga qarshi turish uchun birlashadilar. Bu fuqarolar o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlashi va umumiy qadriyatlar, tajribalar va intilishlarga asoslangan jamoaviy o'ziga xoslikni mustahkamlashi mumkin. Inqirozlar ko'pincha jamiyatlarni o'zlarining asosiy qadriyatlari va an'alarini qayta ko'rib chiqishga undaydi. Milliy o'ziga xoslik madaniy meros, ramz va marosimlarni asrab-avaylash va nishonlash orqali davomiylik va qiyinchiliklarga chidamlilik hissini ta'minlash orqali tasdiqlanishi mumkin. Inqirozlar ba'zan milliy o'ziga xoslikka qarama-qarshi "boshqa"ni belgilovchi rivoyatlarning paydo bo'lishiga olib

keladi. Inqiroz uchun tashqi kuchlarni ayblash yoki fuqarolarni umumiy dushman yoki sezilgan tahdid atrofida birlashtirish orqali milliy birlik tuyg'usini kuchaytirishi mumkin.

Umuman olganda, global inqirozlar ko'pincha davlatlar uchun o'zlarining asosiy qadriyatlari va tamoyillarini qayta ko'rib chiqish uchun katalizator bo'lib xizmat qiladi. Mamlakatlar o'zlarining mavjud milliy mafkuralari paydo bo'lgan muammolarga to'g'ri javob bera oladimi yoki o'z fuqarolarining intilishlarini aks ettiradimi, degan savol tug'ilishi mumkin. Bu qayta ko'rib chiqish muayyan qadriyatlarga urg'u berishda tuzatishlar kiritish yoki milliy mafkuraga yangi ustuvorliklarni kiritishga olib kelishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR: (Conclusion/Recommendations). Milliy mafkuralar o'zi mansub bo'lgan millatning mentalitetini aks ettiradi, uning jahon siyosiy tizimidagi o'rnini belgilaydi va kelajakdagi taraqqiyotining asosiy konturlarini ko'rsatadi. Milliy mafkuralar uchun millat tushunchasi juda muhim. U xalqlarning xalqaro olam, dunyo va boshqa xalqlar bilan munosabatlari asosida vujudga keladi, rivojlanadi va takomillashadi. Davlat mustaqilligi, madaniy-tarixiy o'zlikni anglash sharoitida, ushbu yangi davlatlarda fuqarolarning o'z milliy g'oyasiga, milliy o'ziga xosliklariga bo'lgan qiziqishni sezilarli darajada oshirdi.

Zero, S.Otamuratov to'g'ri ta'kidlaganidek, "Millatning (elatning) o'zini - o'zi real mavjud subekt, muayyan moddiy va ma'naviy qadriyatlarning tashuvchi sifatida tasdiqlashi, uning muayyan etnik birlikka, davlatga (tor va keng ma'noda), tilga, madaniyat, urf-odat, an'analar va qadriyatlariga mansubligini tushunib etishi hamda ularni rivojlantirish, boyitish zaruriyatini va aniq yo'llarini anglashidir"[4, 50–c.]. Insoniyat jamiyati taraqqiyotining barcha davrlari, uning taraqqiyoti, ya'ni yanada mukammal holatga o'tish va bu taraqqiyot sur'ati odamlarning ma'naviy saviyasining o'sishi bilan bog'liq. Tarixda ma'naviy rivojlanish darajasi yuqori bo'lgan va yosh avlod tarbiyasi muhim o'rin tutgan jamiyat tez sur'atlar bilan rivojlanib borayotganini tasdiqlovchi ko'plab misollar mavjud. Davlatimiz taraqqiyotida yosh avlodning o'rnini katta, kuchli davlatni mafkuraviy jihatdan baquvvat va jismonan baquvvat avlod asosida qurish mumkin. F.Musayev ta'kidlaganidek: O'zbekistonda huquqiy davlat kurish doktrinasi mamlakatimizning Bosh qonunida belgilab berilgan huquqiy meyorlarni, strategik maqsadlarni ifoda etadi. Shu ma'noda, V.Gessen iborasi bilan aytganda, "Konstitutsiyali davlat huquqiy davlatdir. Konstitutsiyali va huquqiy davlat sinonimlaridir"[5, 276–c.].

Shuni ta'kidlash loizki, mustaqillikning dastlabki yillaridanoq milliy-ma'naviy an'analarimiz va jahon tajribasini o'zida mujassam etgan taraqqiyot modeli va milliy g'oyasi yaxlit ta'limot sifatida shakllantirilib, hayotga izchil tatbiq etila boshladi. Bu nazariya, bir tomondan, insoniyat oldida ko'ndalang bo'lib turgan umumbashariy masalalarning echimini, ikkinchi tomondan, O'zbekistonning istiqloq va taraqqiyot yo'lini belgilab berdi. Shu ma'noda, uning umumbashariy, mintaqaviy va milliy xususiyatlari mavjud. Misol tariqasida ushbu ta'limotning asosiy tushunchalari bo'lgan Vatan ravnaqi, Yurt tinchligi va Xalq farovonligi g'oyalarini olaylik. Albatta, bu g'oyalar mamlakatimiz taraqqiyot yo'lining ustuvor tamoyillarini hamda milliy-ma'naviy rivojlanishning asl mezonlarini belgilaydigan tushunchalardir.

Shu bilan birga, bu g'oyalar mintaqamiz va jahon xalqlarining umumiy intilishlari, orzu-umidlari va tub manfaatlariga mos keladi. Chunki dunyoda, jumladan, Markaziy Osiyo mintaqasida yashaydigan barcha xalqlar va millatlar ham vatanim ravnaq topsin, yurtim tinch va hayotimiz farovon bo'lsin, deya orzu qiladi. O'z vaqtida buyuk mutafakkir Abu Nasr Forobiy ham fozil davlat haqidagi fikrlarida odamlar, avvalo, tinch-totuvlikda yashashlari lozimligini ta'kidlagan, "Odamlarga nisbatan ularni birlashtirib turuvchi ibtido-insoniylikdir, shu tufayli odamlar odamzod turkumiga oid bo'lganligi uchun ham o'zaro tinchlikda yashamoqlari lozim" . [6, –B.160.]. F.Mayor ham bu haqida quyidagicha yozadi "Biz o'z yaqinlarimizga qanday

insoniy munosabatda bo'lsak ushbu munosabatni boshqa odamlarga nisbatan ham yoyishimiz kerak. Biz boshqalarni hurmat qilish, hatto sevishtni o'rganishimiz zarur"[7, 67– c.].

Zero, zamon talablari va insoniyatning azaliy ehtiyojlariga javob beradigan bunday yaxlit ta'limotning O'zbekistonda vujudga kelishi tasodifiy hol emas. Balki bu– xalqimizning asrlar davomida sayqallanib kelgan ma'naviyati, ma'rifati hamda ilmiy salohiyatining mantiqiy natijasidir. T.Fayzullayev qayd etganidek, “bugungi kunimiz nuqtayi nazaridan katta mas'uliyat, ayni chog'da majburiyat, deb his qilmog'imiz kerak. Binobarin, mustaqillikni asrash, mustahkamlash oson vazifa emas, uning yuki og'ir. Jahon tarixida xalqlar va mamlakatlarning siyosiy mustaqilligini qo'lga kiritgandan keyin mustaqillik mas'uliyatini ko'tara olmay yana yirik davlatlarga qaram bo'lib qolganliklarini ko'rsatuvchi misollar oz emas"[8, -B.29.]. Ma'naviy va jismonan barkamol avlodni tarbiyalash umumxalq va umummilliy vazifadir. R.Jumayev bu jarayonlarda demokratiyani o'rniga alohida e'tibor qaratish lozimligini quyidagicha tushuntiradi, “demokratiya ham ana shu omillardan yuzaga kelib, faqat siyosiy va huquqiy hodisagina emas, ayni paytda u yuksak ma'naviyat, boy madaniyat, shaxs kamoloti bilan bog'liq bo'lgan, ya'ni umuminsoniy, mintaqaviy va milliy qadriyatlarning umumlashmasidan tashkil topadigan qadriyatdir"[9, -B.29.].

Milliy mafkura va milliy identifikatsiyaning globallashuv jarayonidagi dialektik o'zaro aloqasi ularning qarama-qarshi bo'lishiga qaramay, bir-birini to'ldirishi mumkinligini ko'rsatadi. Globallashuv jarayonida milliy qadriyatlar global madaniy va iqtisodiy ta'sirlar bilan moslashishga majbur bo'ladi, ammo bu moslashuv milliy identifikatsiyani yo'qotmaslik uchun zarurdir. Milliy mafkura esa milliy o'zlikni saqlab qolishda hamda global maydonda millatning o'ziga xosligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Sirasini aytganda, globallashuv sharoitida milliy identifikatsiya jamiyat uchun ma'naviy tayanch hisoblanadi. Bu milliy qadriyatlar va madaniyatning saqlanishini, rivojlanishini va avlodlar o'rtasida uzviy bog'liqlikni ta'minlaydi. Milliy mafkura bu jarayonda yosh avlodlarni global ta'sirlardan himoya qilish va ularni o'z milliy o'zligini tan olishga, uni hurmat qilishga o'rgatishda asosiy rol o'ynaydi. Globallashuv jarayonida milliy qadriyatlar va identifikatsiyani global madaniyatga singdirish ham mumkin. Bu orqali millat o'z madaniy va ma'naviy merosini dunyoga namoyon qilib, global madaniyatni boyitishi mumkin. Biroq, bu jarayon milliy mafkurani kuchaytirishni va milliy qadriyatlarni global maydonda qabul qilinishini ta'minlashni talab qiladi. Ijtimoiy-falsafiy nuqtai nazardan, milliy mafkura va milliy identifikatsiyaning globallashuv jarayonida saqlanib qolishi, ularning universal qadriyatlar bilan uyg'unlashishini taqozo qiladi. Bu dialektika orqali milliy qadriyatlar va an'analar universal tamoyillar bilan uyg'un holda rivojlanib, milliy o'zlikni saqlash va shu bilan birga xalqaro miqyosda millatning o'ziga xosligini ko'rsatishga yordam beradi. Milliy mafkura ijtimoiy barqarorlik va birlikning tayanchi bo'lib xizmat qiladi. Globallashuv jarayonida turli madaniyatlar va g'oyalar oqimi jamiyatning ichki barqarorligini buzishi mumkin. Shu sababli, milliy mafkura jamiyatning ijtimoiy uyg'unligini saqlab qolish, umumiy maqsadlarga yo'naltirish va milliy birdamlikni ta'minlash uchun zarur vosita hisoblanadi. Bu jarayonda milliy identifikatsiya va ma'naviy qadriyatlar o'ta muhim ahamiyat kasb etadi.

REFERENCES:

1. Tuxtasin Xudayberganovich Tashmetov MILLIY G'OYA FANINI INTERFAOL USULLAR ASOSIDA O'QITISH DAVR TALABI // Academic research in educational sciences. 2022. №9. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/milliy-g-oya-fanini-interfaol-usullar-asosida-o-qitish-davr-talabi> (data obrasheniya: 06.09.2024) .

2. Arislanbayeva Z.Ye. GLOBALLASHUV DAVRIDAGI MILLIY MADANIYAT // *Ekonomika i sotsium*. 2022. №11-1 (102). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/globalashuv-davridagi-milliy-madaniyat> (data obrasheniya: 06.09.2024).

3. Qurbonova Marg‘uba Boltayevna GLOBALLASHUV JARAYONLARI VA G‘OYAVIY-MAFKURAVIY XAVFSIZLIK MASALALARI // *ORIENSS*. 2021. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/globalashuv-jarayonlari-va-g-oyaviy-mafkuraviy-xavfsizlik-masalalari> (data obrasheniya: 06.09.2024).

4. Atamuratov S.A. Natsionalnaya kultura i natsionalnoye samosoznaniye v protsesse obnovleniya obshchestva (sotsialno-filosofskiy aspekt): Dis. ... d-ra filos. nauk. – T., 1992. – S.50

5. Qarang: Gessen V.O. O pravovom gosudarstve // *Teoriya gosudarstva i prava*. Xrestomatiya. – M.: Interstil. 1998. – 276-bet.

6. Forobiy Abu Nasr. Fozil odamlar shahri. – T.: G‘.G‘ulom nashriyoti, 1993. – B. 160.

7. Mayor F., Adams D., Simonides Y. i dr. Kultura mira i demokrati. – M.: IVI RAN, 1997. 67 s.

8. Fayzullayev T. Mustaqillik g‘oyasi: genezisi va rivojlanishi. // “Jamiyat va boshqaruv”. 1998, 3-son. – B.29.

9. Jumayev R. Davlat va jamiyat: demokratlashtirish yo‘lida. –T.: Sharq. 1998, 126-127,144-betlar.